

“KOMPYUTER ARXITEKTURASI” FANINI O‘QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING INTERFAOL USULLARIDAN FOYDALANISH

¹Bekmirzayev O., ²Sabirov X.

^{1,2}Xalqaro Nordik universiteti dotsenti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159937>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kompyuter arxitekturasi fanini umumiy tushunchalari haqida fikr yuritiladi. Bundan tashqari, kompyuter arxitekturasi fani hayotimizda tutgan o‘rni va ushbu fanda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish maqolaning asosiy mazmunini tashkil qiladi. Har qanday ta’limning maqsadi bilimni hamda uni amalda qo‘llay bilish ko‘nikmalari va malakalarini shakllantirish, shunga zarur shaxs sifatlari va ko‘rsatmalarni ishlab chiqishdir.*

***Kalit so‘zlar:** kompyuter, texnologiya, pedagogik texnologiyalar, o‘qitish, tizim, muassasa, ma’lumot va o‘qituvchi.*

***Аннотация.** В этой статье рассматриваются общие понятия компьютерной архитектуры. Кроме того, роль науки компьютерной архитектуры в нашей жизни и использование современных технологий в этой науке составляют основное содержание статьи. Целью любого образования является формирование знаний и навыков и умений применять их на практике, развивать необходимые личностные качества и установки.*

***Ключевые слова:** компьютер, технология, педагогические технологии, обучение, система, институт, информация и учитель.*

***Abstract.** This article covers general concepts of computer architecture. In addition, the role of the science of computer architecture in our lives and the use of modern technologies in this science constitute the main content of the article. The purpose of any education is to develop knowledge and skills and the ability to apply them in practice, to develop the necessary personal qualities and attitudes.*

***Keywords:** computer, technology, educational technology, learning, system, institute, information and teacher.*

Kirish. Kredit modul tizimida “Kompyuter arxitekturasi” fanining maruza va amaliy mashg‘ulotlarini o‘qitishda Oliy ta’lim muassasalari o‘qituvchilari fanlarni o‘qitishning bir qator pedagogik texnologiyalardan foydalanib dars jarayonlarini tashkil etishi va har bir professor-o‘qituvchining o‘ziga xos bo‘lgan o‘qitishning pedagogik texnologiyalaridan foydalanib darslarni o‘tishga yondashishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Masalan, Oliy ta’limda keng qo‘llaniladigan pedagogik texnologiyalar:

1. Muommali o‘qitish;
2. Kompyuterli ta’lim texnologiyasi;
3. O‘qitishning tabaqalashtirilgan va individual texnologiyasi;
4. O‘yinli texnologiyalar;
5. Tanqidiy fikirlashni rivojlantiruvchi texnologiyalar;
6. Rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalari.

Aniqlashtirilgan o‘quv maqsadlari. “Kompyuter arxitekturasi” fanidan amaliy mashg‘ulotining quyidagi “Kompyuter tizimining umumiy tarkibini tashkillashtirish” mavzusini to‘la o‘zlashtirgandan so‘ng:

- talabning bilim o‘zlashtirish darajasini biladi;

➤ mustaqil ta’lim mohiyatini, talaba faolligini takomillashtirish haqida aytib beradi;
➤ o’zlashtirish darajalarini sanaydi;
➤ o’quv jarayonining komponentlari: motiv, o’quv faoliyati, bilim faoliyatlariga tushuncha beradi:

Ta’lim texnologiyasi elementlarini tanlash va amalga oshirishda talabalarning o’qib bilish faoliyatlarini e’tiborga olish lozim. Amaliyotdagi oddiy qoida shu haqda guvohlik beradiki, nazariy darsning dastlabki 20 daqiqasida talabalarga yangi bilimlarni berish amalga oshirish, keyin esa bahs-munozara, kichik guruhlarda ishlash va boshqa shu kabi noan’anaviy usullarni amalga oshirish orqali berilgan bilim mustahkam bo’ladi.

Har qanday holatda ham nazariy dars jarayonida, masalan faqat ma’ruza o’qiladigan vaqt 20 daqiqadan oshmasligi kerak. Chunki o’rganishning dastlabki 20 daqiqasi eng samarali, 30 daqiqadan keyin esa o’rganishni davom ettirish motivatsiyasi pasaya boshlaydi.

Bu barcha takliflar talabaning diqqatini uzoqroq muddat saqlab turishga xizmat qiladi.

Idrok qilish paytida qancha ko’p sensorlik (sezgi) kanallardan foydalanilsa, esda olib qolingan bilimlarning miqdori va sifati shunchalik yuqori bo’ladi. Agar bilimlar faqat «ma’ruza»-lar orqali (passiv tinglash yo’lida) berilgan bo’lsa, unda 3 kundan so’ng ularning faqat 25% ni eslash mumkin holos. Agar u ma’ruzalar o’qish (tinglash), namoyish va ko’rgazmali namoyish (ko’rish, ushlab ko’rish va shu kabilar) orqali berilsa va shu to’g’risida bahslashilsa, unda 3 kundan so’ng 75% ini esga tushirish mumkin bo’ladi.

Agar bilimlarni idrok qilishda bir necha sensorlik kanallar birgalikda ishga solingan bo’lsa, ma’lumotlarning qisqa xotiradan uzoq xotiraga o’tish jarayoni tezlashadi, bu esa bilishning asosi bo’lib hisoblanadi.

Kompyuter arxitekturasi fanining talabalar tomonidan o’zlashtirishda o’qitish usullarining o’rtacha ta’sir darajasi:

1. Ma’ruza - eshitganimizning 5%;
2. O’qish - o’qiganimizning 10%;
3. Videousul, namoyish - ko’rganimizning 20%;
4. Tajribani namoyish qilish-ko’rgan va eshitganimizning 30%;
5. Bahs-munozara - muhokama qilganimizning 40%;
6. Mashqlar - o’qigan, yozgan, gapirganimizning 50%;
7. Kichik guruhlarda ishlash, loyihalash-mustaqil o’qiganimizning, tahlil va muhokama qilganimizning, himoya va namoyish qilganimizning 75%;
8. Yo’naltiruvchi matn, muammoli vaziyat, boshqalarni o’qitish-mustaqil o’rganganimizning, tahlil va muhokama qilganimizning, boshqalarni o’qitgan narsalarimizning 90% dan 100%gacha natijaga erishishimiz mumkin bo’ladi.

Har qanday ta’limning maqsadi bilimni hamda uni amalda qo’llay bilish ko’nikmalari va malakalarini shakllantirish, shunga zarur shaxs sifatleri va ko’rsatmalarni ishlab chiqishdir.

Xulosa

Xulosa qilib atganda, yuqoridagi mulohazalar shuni ko’rsatadiki, dars jarayonida an’anaviy usullar qo’llanilganda, talabalarning axborotni eslab qolish ko’rsatkichining eng yuqori darajasi o’rtacha 30% ni tashkil qilar ekan. Noan’anaviy usullar qo’llanilganda esa, talabalarning axborotlarni o’zlashtirish darajasi o’zidan ancha yuqoriroq bo’lishini ta’minlaydi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari” to‘g‘risidagi qarori. 2017.04.20.
2. Tojiboeva D., Yo‘ldoshev A.(2009). Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi. Darslik. – Toshkent, “Aloqachi”.
3. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Satbayeva «Mehnat va uni o‘qitish metodikasi». Darslik. T.: TDPU. 2015-yil.
4. Mavlonova R. A., Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Mehnat va uni o‘qitish metodikasi. o‘quv qo‘llanma. T.; TDPU. 2007-yil.
5. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P., Sanaquiova A.K. “Texnologiya” 2-sinf darsligi. T. ; “Sharq” . 2018-yil10.
6. Sanaqilov X.R., Xodiyeva D.P., Sanaqulova A.K. Mchnat ta’limi 3-sinf darsligi.T. : “Sharq” . 2016-yil